

"Our Common Home as a Legal Construct based on Science"

SOS vs. MAD

Recensão crítica da obra *"The Safe Operating Space Treaty - A New Approach to Managing Our Use of the Earth System"*, Eds. Magalhães, P., Steffen, W., Bosselmann, K., Aragão, A., & Marques, V. S. (2016). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. 309 pp. ISBN 978-1-4438-8903-2

Pedro Macedo, Doutorando em Alterações Climáticas e Políticas de
Desenvolvimento Sustentável
Universidade de Lisboa | Universidade Nova de Lisboa
pamacedo@campus.ul.pt

"Even if from a technological perspective we are able to overcome and manipulate Spaceship Earth at all levels, the crew doesn't have the internal organization that allows collective action to handle its operation. We have never been so vulnerable with respect to the level of social organization."
(Paulo Magalhães, p. 132)

Índice

Introdução	3
Tragédia dos comuns (o desafio).....	3
Condomínio da Terra (a resposta)	4
É a lei, estúpido! (as críticas).....	5
Sinais de otimismo (o caminho).....	7
Conclusão	8
Referências	9
Informação adicional.....	9

Introdução

Gaia. Mãe-Terra e titã olímpica, de acordo com a mitologia grega, e por isso escolhida por James Lovelock (por sugestão de William Golding) para dar nome à sua teoria de que o nosso planeta atua como um ser vivo, autorregulando-se de forma a garantir a sua homeostasia (Lovelock & Margulis, 1974).

Gaia é também a designação sincopada da cidade vizinha do Porto, com a qual terá dado origem ao reino de Portugal. E foi graças a esta coincidência que esta cidade foi escolhida como palco para o primeiro Fórum Internacional, em 2009, do projeto Condomínio da Terra - *Gaia Commitment* (no qual tive a oportunidade de participar). Iniciativa singela que pretende, tão só, fundar um novo modelo de governação mundial do Sistema Terrestre. Um modelo que garanta a homeostasia planetária e, com isso, a nossa própria sobrevivência.

Iniciativa que, em 2016, e agora com a designação de "Casa Comum da Humanidade"¹, apresentou o seu último cartão-de-visita, justamente o livro a que me refiro na presente recensão crítica: *The Safe Operating Space Treaty - A New Approach to Managing Our Use of the Earth System*. Publicado pela editora académica *Cambridge Scholars Publishing*, esta obra é editada por Paulo Magalhães, Will Steffen, Klaus Bosselmann, Alexandra Aragão e Viriato Soromenho-Marques. Reúne artigos de catorze autores², pensadores, ativistas e investigadores, de áreas como a química, física, direito, filosofia, geografia, engenharia ou economia. Verdadeiramente multidisciplinar, portanto. Ou melhor dizendo, transdisciplinar.

A lista de autores inclui vários com reconhecimento internacional e múltiplas obras publicadas em temas relacionados com governança planetária ou políticas públicas de ambiente, como Klaus Bosselmann, Prue Taylor ou Viriato Soromenho-Marques, e com amplo impacto na área de investigação da sustentabilidade ambiental, como Will Steffen (relacionado com os conceitos de antropoceno e limites planetários).

Ainda assim cumpre destacar o papel de Paulo Magalhães, formado em Direito e reconhecido ambientalista, de cuja visão e empenho nasceu este projeto. Assina quatro dos catorze textos incluídos na obra, integrados na sua tese de doutoramento. É investigador do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais - Universidade Nova de Lisboa.

Tragédia dos comuns (o desafio)

A inovação da iniciativa, explanada no livro, assenta na visão de que o problema da insustentabilidade ambiental reside numa questão de importância primordial: a inexistência legal do Sistema Terrestre e de todos os ciclos biogeoquímicos, simultaneamente pertença de todos e de ninguém, impossíveis de apropriar mas passíveis de perturbação.

Ou seja, os nossos bens mais preciosos – como a estabilidade climática – estão sujeitos à “tragédia dos comuns” descrita por Hardin (1968) e lembrada no capítulo I por Paulo Magalhães (e em vários momentos ao longo da obra): um recurso comum, quando de uso livre e não regulamentado, será inevitavelmente explorado até à exaustão. O motivo é uma simples questão de racionalidade económica que pode ser expressa de forma prosaica: se eu não o usar, outros o farão (e por isso, em comparação, sairei prejudicado). De igual forma e nessas condições, os benefícios eventualmente induzidos nos bens comuns não são mais do que perdas económicas.

¹ Página na internet: <http://www.commonhomeofhumanity.org>

² Os autores assumem, ou assumiram, responsabilidades de relevo em organizações como a Agência Espacial Europeia, o Conselho Climático da Austrália, o Centro de Resiliência de Estocolmo, o Centro de Direito Ambiental da Nova Zelândia, a ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável ou a UNICEF. Cinco são do sexo feminino.

E por isso o livro essencialmente tenta responder a uma pergunta: como estabelecer um regime legal de propriedade que sirva de base para a gestão sustentável do Sistema Terrestre, permitindo resolver o “vazio legal” referido?

Um “pormenor” importante é que não se trata simplesmente de atribuir uma personalidade jurídica ao Sistema Terrestre, mas antes às suas condições particulares, nomeadamente de estabilidade climática, que permitiram o extraordinário desenvolvimento da Humanidade no período do holoceno (últimos 11.700 anos). Período no qual inventamos a agricultura e a escrita, erguemos pirâmides e cidades, construímos carros e computadores, exploramos átomos e genes.

Os “limites planetárias” deste “espaço de operação seguro” para a Humanidade (*Safe Operating Space for Humanity*) são apresentadas no capítulo II através de uma súpula do (re)conhecido trabalho desenvolvido por Will Steffen, em discurso direto, juntamente com outros investigadores (Rockström et al., 2009). Estes limites são apresentadas como “riscos vermelhos” que se colocam às atividades humanas e que, sendo ultrapassados, nos conduzem para um território desconhecido com consequências imprevisíveis e potencialmente devastadoras para a Humanidade.

Em síntese:

“The legal inexistence of the favourable state of the Earth System as an object of law which corresponds to a social invisibility, is a structural problem that hides the most vital factors for human life and prevents the construction of just and equitable solutions.” (Paulo Magalhães, p. 9)

Condomínio da Terra (a resposta)

De acordo com a proposta apresentada no livro, um novo modelo de governação mundial deveria iniciar-se com a classificação do Sistema Terrestre como património comum da Humanidade – ideia apresentada no capítulo V (Alexandra Aragão) e desenvolvida no VI (Prue Taylor) – algo que é de todos mas não é detido por ninguém. No capítulo VIII descobrimos que para esta classificação pode ser utilizado o sistema atual da UNESCO.

O segundo passo será implementar um sistema de contabilidade planetária para medir os contributos (positivos ou negativos) de cada país para manter o estado desejado do planeta. A este sistema deverá ser associado um esquema de monitorização, de valoração económica e de compensações. No capítulo X são discutidos vários sistemas de indicadores (Federico Maria Pulselli, Sara Moreno Pires, Alessandro Galli).

Propõe-se a criação de uma entidade global para gerir o processo e desenvolver projetos de proteção do património comum (Paulo Magalhães, p. 164).

É traçada uma analogia com os condomínios estabelecidos para gerir as partes comuns das propriedades horizontais: de igual forma, necessitamos de um Condomínio da Terra para gerir os bens comuns globais (tema desenvolvido no capítulo III, por Clóvis Jacinto de Matos, e IX, por Paulo Magalhães).

Uma proposta de Tratado é apresentada no capítulo final do livro, uma verdadeira “Lei da Terra” ou “Lei Global” (conforme referido por Klaus Bosselmann, p. 66).

Nesta empreitada assume-se a inspiração no trabalho desenvolvido por Elinor Ostrom, galardoada com o Prémio Nobel da Economia em 2009, justamente pelo seu trabalho relacionado com a governança dos bens comuns. Procura-se responder às condições necessárias para ultrapassar a referida “tragédia dos comuns” (Iva Miranda Pires, p. 251).

É a lei, estúpido! (as críticas)

As maleitas da governança mundial ficam claramente expostas nesta obra, no que diz respeito aos impactos no funcionamento do Sistema Terrestre. E sem dúvida que a prescrição médica apresentada se revela pertinente e bem justificada. Contudo, alguns aspetos suscitam-me reflexão, com críticas apresentadas nesta seção.

É feito um diagnóstico suficientemente aprofundado, identificando claramente as verdadeiras raízes do problema, ou apenas são identificados sintomas e tratamentos superficiais?

Será que afirmar que *“Climate change is a tragedy of the commons on a global scale”* (Paulo Magalhães, p. 11) não pode ser considerado demasiado simplista? Será que a existência de um “vazio legal” não é apenas o sintoma de um problema mais grave, que bem poderá ser a visão utilitarista da Natureza propagada pela tradição judaico-cristã (White, 1967)? Não pretendo aqui apresentar uma opinião ou consideração científica sobre o assunto, amplamente estudado, mas apenas reforçar a necessidade de considerar e eventualmente integrar outras visões e perspetivas sobre esta matéria, claramente complexa. Não coloco em causa o poder emancipatório da lei (Alexandra Aragão, p. 83) mas será mesmo a raiz e solução para todos os males, uma verdadeira “bala mágica” como é por vezes apresentada no livro?

Outro aspeto, relacionado com este, é a condenação implícita e por vezes explícita que é feita nesta obra a todo o processo de governança mundial que antecede o surgimento da presente proposta, revelador de um certo “deslumbramento”. Ilustremos o ponto de vista: o preâmbulo de um Tratado que se pretende consensual deve evitar expressões e referências aos seus antecedentes como *“non-regulated”, “nonsense”, “theoretical error”, “indeterminate and vague”, “dysfunctionality”, “reductionist”, “ineffective”*... Sugiro que uma abordagem de maior humildade e acima de tudo diplomacia, reconhecendo esforços e conquistas anteriores, destacando os passos dados que permitem agora enfrentar este novo desafio, possa apresentar melhores resultados.

Um bom exemplo de maior humildade e menor simplificação da problemática é encontrado no artigo escrito por Viriato Soromenho-Marques (Capítulo XIII), destacando-se dos demais neste aspeto. Aqui encontramos citações como *“It would be too simplistic and naïve to blame only the flaws of our political systems, which are very much inclined to the influence of powerful economic factions. We need to acknowledge that some of the main difficulties come from the inner heart of scientific activity itself”* (p. 276). Igualmente Kul Chandra Gautan alerta que *“The commons approach too is, of course, not a magic bullet or a panacea that is somehow exempt from the frailties of human follies”* (p. 271).

Outra questão: no presente livro não fica claro o papel atribuído aos estados nesta nova peça que se pretende ensaiar. Se por um lado são amplamente abordadas as suas limitações atuais e eventual interesse no seu desaparecimento (p. 135), por outro é apresentada uma solução (capítulo XIV) que se baseia unicamente na sua articulação, “esquecendo” outros atores fundamentais como as empresas transnacionais.

Talvez seja necessário um esforço adicional para se ultrapassar o impasse reconhecido no texto (Paulo Magalhães, p. 144). É que se o problema é global, talvez a solução tenha mesmo que ser global e não meramente internacional, como proposto. Esta abordagem poderá por exemplo ser útil na definição das fontes de financiamento necessárias, que poderão não ser os estados. Várias propostas são inclusivamente apresentadas, naquele que será talvez o texto mais pragmático e integrador do livro (Kul Chandra Gautan, capítulo XII).

O nível local é igualmente invisível na proposta final de Tratado, apesar de ser referido no livro que *“we should be mindful that no single government or intergovernmental mechanism at the global level can effectively tackle the complex and diverse challenges of managing the local commons. Hence careful consideration should be given to Ostrom’s suggestion for a polycentric approach, where key management decisions are made as close to the scene of events and the actors involved as possible.”* (idem, p. 270). Questiono-me se existiria forma de testar este novo modelo de

governança ao nível local, como ponto de partida? Ou se uma versão local, suficientemente replicada, poderia servir os mesmos interesses, seguindo a máxima do “pensar global, agir local”? De acordo com as conclusões do Earth System Governance Project (Biermann et al., 2009), “*earth system governance is more than a problem of the regulation of the ‘global commons’ through global agreements and conventions. Earth system governance is first and foremost about people who take decisions in their daily lives or in their various professional positions.*”

E ainda outra questão: será realista considerar que se detém atualmente o conhecimento científico para uma aplicação consensual, justa e abrangente da nova métrica proposta, tendo em conta que se reconhece que estamos ainda na fase de “abrir o livro” do conhecimento sobre o Sistema Terrestre (Paulo Magalhães, p. 134)? Será que poderia fazer sentido propor uma versão “simplificada” ou já existente, como a pegada ecológica?

Os condomínios relacionados com a propriedade horizontal, de acordo com a Lei Portuguesa, estabelecem uma divisão dos custos de gestão das partes comuns de acordo com a área de cada fração autónoma. Não consideram o número de residentes em cada fração ou o seu rendimento, ou o grau de utilização das partes comuns, o que claramente pode ser visto como um fator indutor de iniquidade. Mas mesmo ao nível deste microcosmos, onde seria fácil aferir pelo menos alguns destes fatores, opta-se por uma métrica simplificada e socialmente aceite, com as vantagens inerentes.

Por outro lado, será realista esperar que os estados aceitem uma qualquer métrica, por muito robusta que se apresente, tendo em conta a magnitude dos “cortes” necessários nas atividades humanas que ficarão evidentes? De acordo com o sistema de contabilidade da pegada ecológica estamos a utilizar 1,7 vezes a biocapacidade disponível a nível global, com países como os Estados Unidos a utilizarem 2,3x da sua própria biocapacidade e a China 3,9x³. É um facto que são os países mais “poderosos” (por exemplo com poder de veto nas Nações Unidas) que apresentam maior pegada ecológica... E mesmo que o sistema seja implementado, haverá capacidade política de impor a sua aplicação (*enforcement*)?

Devemos ainda ponderar os riscos para a segurança mundial induzidos pela aplicação de uma métrica objetiva e global, que evidencie desequilíbrios existentes, podendo ser utilizada como pretexto para intervenções militares (por exemplo para suposta proteção de recursos ameaçados). Formas de potencialmente reduzir este risco são apresentadas no livro (Viriato Soromenho-Marques, p. 283).

Estou certo que o sucesso desta iniciativa passará por encontrar soluções para aplicar o princípio da “*compulsory cooperation towards sustainability*” (idem, p. 285), contudo sabendo-se evitar as derivas fascistas de outrora (Biehl & Staudenmaier, 1995).

“Only with a strong consensus on the need for compulsory cooperation can we unfold common semantics, new accurate monitoring mechanisms and binding reduction goals or aims for both developed and developing countries in every area of our fragile environment, with an especial urgency for our endangered climate system.” (Viriato Soromenho-Marques, p. 286)

³ Dados de 2013, disponíveis em <http://data.footprintnetwork.org>.

Sinais de otimismo (o caminho)

Em 2007, há dez anos portanto, Paulo Magalhães lançou o seu livro “Condomínio da Terra: das alterações climáticas a uma nova conceção jurídica do planeta”. O facto de que neste novo livro o autor surge acompanhado por outros de reconhecido valor e provenientes de vários continentes, é o grande sinal de que a iniciativa passou o teste da globalização. O Tratado do Espaço de Operação Seguro para a Humanidade está a fazer o seu caminho.

Em julho de 2016 foi criada a Casa Comum da Humanidade, com a missão de construir um modelo teórico e operacional de governança global (Magalhães, Steffen, Galli, & Lyengar, 2017). Foi estabelecida através de um protocolo assinado na Câmara Municipal do Porto pelo seu presidente, Rui Moreira, pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, pelo reitor da Universidade do Porto, Sebastião Foyo de Azevedo, e pelo presidente da associação ambientalista ZERO, Francisco Ferreira. Tem sede no Porto, Paulo Magalhães como presidente da comissão instaladora e Will Steffen a liderar a comissão científica, estando em preparação a candidatura do Sistema Terrestre a Património Natural Imaterial da Humanidade. Em novembro de 2016, Portugal apresentou oficialmente o projeto na COP22, em Marraquexe.

Portugal, um pequeno e periférico país da Europa, pioneiro da globalização (Devezas & Rodrigues, 2007), volta a colocar-se em “bicos de pés”, afirmando a sua universalidade.

Estará o mundo preparado para esta ideia? E a Organização das Nações Unidas? Paulo Magalhães reconhece que *“it is completely unrealistic to rapidly change the modus operandi of this planetary institution”* (p. 16). Poderá um outro português, António Guterres, recentemente eleito secretário-geral desta instituição, ter uma palavra a dizer? Num artigo publicado no jornal Público, a propósito dos 100 primeiros dias do mandato, podemos ler que *“Guterres fez mudanças radicais no dia em que chegou à ONU e deu início a sete reformas logo nas primeiras semanas”* (Bárbara Reis, 2017). Aparentemente existe concordância quanto ao diagnóstico (p. 149) e inclusivamente propostas convergentes: *“a UN Trusteeship of the Global Commons was first proposed in a 1994 report entitled “Our Global Neighbourhood” by the Commission on Global Governance”* (p. 263).

Igualmente convergente a proposta apresentada pelo Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si’ – sobre o cuidado da Casa Comum (Francis, 2015), em que demonstra o seu otimismo: *“o urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar.”* Neste documento afirma-se, por exemplo que o clima deve ser encarado como um bem comum. Curiosamente esta encíclica não é referida no livro analisado⁴.

Em 1906, na cidade de Berlim, adotou-se internacionalmente o código Morse “. . . _ _ _ . . .” como sinal de pedido de ajuda, pela sua simplicidade. Rapidamente SOS (o equivalente decodificado) tornou-se primeiro mnemónica, e mais tarde mensagem universal de emergência. 110 anos depois deu nome ao Tratado que pretende salvar toda a Humanidade (SOS Treaty – Safe Operating Space Treaty). Um efeito inesperado, típico dos sistemas complexos, que demonstra como uma pequena ação pode ter uma grande influência.

SOS vs. MAD. Pretende-se escapar à “loucura” da destruição mútua – MAD – *Mutual Assured Destruction*, termo cunhado em período de guerra fria, com o qual se faz um muito pertinente e útil paralelismo no capítulo XIII (Viriato Soromenho-Marques).

“Human’ life is too smart to allow itself to be compromised so easily”
Clóvis Jacinto de Matos (p. 61)

⁴ Considero que seria conveniente avaliar as semelhanças e diferenças entre a proposta apresentada no livro e outras iniciativas semelhantes, com o objetivo em mente de procurar criar uma plataforma comum de entendimento que possa ampliar a mobilização necessária. Várias iniciativas são inclusivamente citadas no livro (p. 272).

Conclusão

Um livro utópico? Certamente. Qualquer proposta para criar uma nova ordem mundial é uma utopia. Irrealista? Penso que não, tendo em conta os “sinais positivos” referidos anteriormente. Terá a proposta apresentada força moral capaz de mobilizar a Humanidade? Esperemos bem que sim, antes que seja tarde demais. Porque um Tratado para preservar o holoceno pode bem pecar por tardio, já que é bem possível que estejamos já, irremediavelmente, em pleno antropoceno (Steffen, Broadgate, Deutsch, Gaffney, & Ludwig, 2015).

"This book opens a new chapter of world history", lê-se no prefácio. Pode estar em causa o sucesso, mas nunca a ousadia e a pertinência da iniciativa.

Um Condomínio da Terra? Os estudos de Ostrom, já referidos, provam que é possível transformar a “tragédia dos comuns”, se não num sonho, pelo menos num drama (de final imprevisível). A deusa Gaia também não teve uma vida fácil, de acordo com a mitologia, e são amplamente conhecidas as dificuldades encontradas na gestão corrente dos condomínios dos nossos prédios, experiência com a qual se poderá certamente aprender muito (porventura pouco estudada). Mas a verdade é que estas dificuldades são um “mal menor” perante o cenário do nosso lar se tornar inabitável. Afinal, nesta nave espacial Terra, estamos condenados a entendermo-nos.

E o Tratado SOS pode bem ser a nossa melhor tábua de salvação.

“At this juncture, we should combine all our forces to re-imagine environmental law and work towards a SOS Treaty and Earth Systems law. It is a very worthwhile cause – regardless of any optimism or pessimism that we may harbour when thinking about our destiny.”

Klaus Bosselmann (p. 78)

Referências

- Bárbara Reis. (2017, April 10). Guterres, há 100 dias na ONU sem estado de graça. *Público*. Retrieved from <https://www.publico.pt/2017/04/10/mundo/noticia/guterres-ha-100-dias-na-onu-sem-estado-de-graca-1768233>
- Biehl, J., & Staudenmaier, P. (1995). *Ecofascism: Lessons from the German Experience*. AK Press. Retrieved from <http://theanarchistlibrary.org/library/janet-biehl-and-peter-staudenmaier-ecofascism-lessons-from-the-german-experience.pdf>
- Biermann, F., Betsill, M. M., Gupta, J., Kanie, N., Lebel, L., Liverman, D., ... Siebenhüner, B. (2009). *Earth System Governance: People, Places and the Planet*. *Global Governance*. Bonn: The Earth System Governance Project. <https://doi.org/10.1787/9789264203419-101-en>
- Devezas, T., & Rodrigues, J. N. (2007). Portugal, O Pioneiro da Globalização - A herança das descobertas. *Centro Atlântico*, (2.ª edição). Retrieved from https://scholar.google.pt/scholar?q=Portugal%3A+o+pioneiro+da+globaliza%C3%A7%C3%A3o&btnG=&hl=pt-PT&as_sdt=0%2C5
- Francis, P. (2015). Encyclical letter Laudato si' Of the holy father Francis On care for our common home. Retrieved November 23, 2016, from http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science*, 162(3859), 1243–1248. <https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243>
- Lovelock, J. E., & Margulis, L. (1974). Atmospheric homeostasis by and for the biosphere: the gaia hypothesis. *Tellus*, 26(1–2), 2–10. <https://doi.org/10.3402/tellusa.v26i1-2.9731>
- Magalhães, P., Steffen, W., Galli, A., & Lyengar, L. (2017). *Common Home of Humanity: White paper*. *Unpublished (v4)*.
- Rockström, J., Steffen, W. L., Noone, K., Persson, Å., Chapin III, F. S., Lambin, E., ... others. (2009). Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. *Ecology and Society*, 14(2), 32. Retrieved from <http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/>
- Steffen, W., Broadgate, W., Deutsch, L., Gaffney, O., & Ludwig, C. (2015). The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration. *The Anthropocene Review*, 2(1), 81–98. <https://doi.org/10.1177/2053019614564785>
- White, L. (1967). The historical roots of our ecological crisis. *Science*, 155(3767), 1203–1207. <https://doi.org/10.1126/science.155.3767.1203>

Informação adicional

Este artigo foi escrito no âmbito da unidade curricular de Ética, Políticas Públicas e Diplomacia Ambiental, sob regência do Professor Doutor Viriato Soromenho-Marques, integrada na 8.ª edição do Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável (ano letivo 2016/2017).

Entregue para avaliação a 27 de junho de 2017.

Financiamento: